

ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА

10.5281/zenodo.13732743

БАХШИЯН Ирина Юрьевна

педагог специального образования, Россия, г. Москва

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОКОРРЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ДЕФИЦИТА В ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ДИСЛЕКСИИ

Аннотация. Дислексия представляет собой специфическое расстройство чтения, которое сопровождается затруднениями в распознавании слов, расшифровке текста и удержании прочитанного в памяти. Одной из основных причин этого нарушения выступает дефицит визуального восприятия, включающий проблемы с восприятием и обработкой визуальной информации. Современные нейрокоррекционные методики предоставляют перспективные решения для этой проблемы. В данной статье рассматриваются актуальные подходы нейрокоррекции, нацеленные на устранение зрительного дефицита у детей с дислексией, а также представлены примеры успешного применения этих методик.

Ключевые слова: дислексия, дефицит визуального восприятия, нейрокоррекция, визуальная терапия, когнитивные функции, компьютерные программы.

Введение

Дислексия является распространённым нарушением, которое негативно влияет на способность человека правильно читать и воспринимать текстовую информацию. Как отмечает Shaywitz (2003), дислексия характеризуется как «неожиданное затруднение в чтении у ребёнка или взрослого, обладающего необходимыми интеллектуальными способностями для освоения чтения». Одним из ключевых факторов, лежащих в основе дислексии, является зрительный дефицит, который может проявляться в виде трудностей с визуальным восприятием и обработкой информации. Исследования показывают, что до 70% детей, страдающих дислексией, имеют нарушения визуального восприятия (American Optometric Association, 2011). Методы нейрокоррекции представляют собой перспективный путь для решения этих проблем.

Дислексия и зрительный дефицит

Дислексия — это не просто задержка в развитии чтения, а серьёзное нарушение, которое сохраняется на протяжении всей жизни. Исследования показывают, что это расстройство

связано с нарушениями на уровне фонем. Например, по данным American Optometric Association, до 70% детей с дислексией сталкиваются с проблемами зрительного восприятия (American Optometric Association, 2011). Эти нарушения включают в себя трудности с координацией глаз, проблемы с бинокулярным зрением и аккомодацией. Дети испытывают сложности при чтении, так как не могут правильно сфокусироваться на тексте, следить за строками и различать буквы и слова. Существенную роль играет также дефицит зрительного внимания, затрудняющий одновременную обработку нескольких элементов. Это приводит к трудностям в распознавании и упорядочивании букв, что крайне важно для чтения [10, с. 225-245]. Исследования показывают, что недостаточная эффективность зрительных путей, соединяющих зрительную кору с другими областями мозга, ответственными за обработку текста, может объяснять эти проблемы [7].

Методы нейрокоррекции

Визуальная терапия

Визуальная терапия является одним из ключевых методов нейрокоррекции,

направленных на улучшение зрительных функций и способности к чтению у людей с дислексией. Визуальная терапия включает различные упражнения и тренировки, которые помогают развить координацию глаз, усилить зрительное внимание и улучшить обработку визуальной информации [1]. Это помогает улучшить бинокулярное зрение и аккомодацию, что, в свою очередь, способствует улучшению способности ребёнка к чтению и пониманию текста.

Программы визуальной терапии обычно включают упражнения на слежение за движущимися объектами, улучшение фиксации взгляда и задачи на синхронизацию работы глаз. Эти упражнения нацелены на повышение координации глазодвигательных мышц и улучшение точности зрительной фиксации, что позитивно влияет на чтение и понимание текста [4].

Ещё одним важным аспектом визуальной терапии является развитие зрительного внимания. Специальные упражнения помогают детям с дислексией концентрироваться на отдельных буквах и словах, а также эффективно обрабатывать большие объёмы визуальной информации. Это снижает количество ошибок при чтении и увеличивает скорость чтения [10, с. 225-245]. Кроме того, используются методы тренировки периферийного зрения и улучшения зрительной памяти, что помогает развить способность видеть и запоминать несколько элементов текста одновременно – навык, необходимый для беглого и точного чтения [13, с. 33-58].

Таким образом, визуальная терапия является важным инструментом нейрокоррекции, который помогает детям с дислексией и другими зрительными дефицитами улучшить свои зрительные функции и навыки чтения.

Использование компьютерных программ

За последние годы компьютерные программы для нейрокоррекции стали важным инструментом для работы с детьми, страдающими дислексией и другими зрительными дефицитами. Эти программы часто содержат игры и упражнения, стимулирующие различные области мозга, ответственные за обработку визуальной информации.

Компьютерные программы, такие как Fast ForWord и другие, используют принципы нейропластичности, которые позволяют мозгу изменяться и адаптироваться в ответ на новый опыт и обучение. Эти программы включают серию игр и упражнений, направленных на

улучшение когнитивных навыков, таких как память, внимание и обработка звуковой и зрительной информации [8]. Одним из главных преимуществ использования компьютерных программ является их способность индивидуализировать процесс обучения, адаптируя его к нуждам каждого пользователя. Программы автоматически регулируют уровень сложности заданий в зависимости от успехов или трудностей пользователя, обеспечивая оптимальный уровень вызова и мотивации. Это особенно важно для детей с дислексией, у которых могут быть разные уровни дефицита визуальной и когнитивной обработки [9, с. 147-153]. Игры и упражнения в таких программах часто включают задачи на улучшение зрительного внимания, координации глаз и рук, а также распознавания и обработки текста. Например, упражнения могут включать слежение за движущимися объектами, улучшение фиксации взгляда на определённых буквах или словах, а также задания на синхронизацию работы глаз. Всё это помогает развивать навыки, необходимые для эффективного чтения и понимания текста [12, с. 27-47].

Исследования показывают, что регулярное использование таких компьютерных программ может привести к значительному улучшению навыков чтения и когнитивных способностей у детей с дислексией. Например, исследование Национального института здоровья детей и развития человека показало, что использование компьютерных упражнений улучшает как фонологическую, так и зрительную обработку у детей с дислексией [6].

Таким образом, компьютерные программы являются эффективным методом нейрокоррекции, который способствует улучшению когнитивных и зрительных функций у людей с дислексией и другими зрительными дефицитами. Эти программы предоставляют возможность индивидуализированного подхода к обучению, а также обеспечивают необходимую мотивацию и поддержку, что особенно важно для достижения положительных результатов в обучении чтению.

Примеры успешного применения

Одним из самых успешных примеров использования компьютерных программ для нейрокоррекции является программа Fast ForWord, разработанная компанией Scientific Learning Corporation. Эта программа, основанная на принципах нейропластичности, направлена на улучшение когнитивных и зрительных функций, которые необходимы для

эффективного чтения. Программа Fast ForWord включает в себя серию игр и упражнений, которые помогают улучшить фонологическую обработку, рабочую память, внимание и зрительную обработку. Благодаря адаптивной природе программы уровень сложности задач автоматически подстраивается под индивидуальные потребности каждого пользователя, что позволяет обеспечить оптимальную нагрузку и мотивацию для детей с разными уровнями дислексии и зрительных дефицитов [8].

Исследования подтверждают эффективность программы Fast ForWord в улучшении навыков чтения и когнитивных способностей. В одном из исследований, проведенном Национальным институтом здоровья детей и развития человека, было установлено, что дети, использующие Fast ForWord, продемонстрировали значительное улучшение в фонологической и зрительной обработке по сравнению с контрольной группой [6]. Программа включает такие задачи, как отслеживание движущихся объектов, улучшение фиксации взгляда и синхронизация работы глаз, что способствует развитию координации глаз и рук, а также способности быстро и точно распознавать текст. Эти навыки особенно важны для детей с дислексией, которые часто сталкиваются с трудностями в визуальной обработке и концентрации внимания [12, с. 27-47].

Эффективность программы Fast ForWord подтверждается и другими исследованиями. Например, в журнале "Journal of Learning Disabilities" было опубликовано исследование, в котором сообщалось, что дети, прошедшие обучение с использованием Fast ForWord, значительно улучшили свои навыки чтения и фонологической обработки по сравнению с теми, кто обучался по традиционным методам [5, с. 237-247].

Таким образом, Fast ForWord является мощным инструментом нейрокоррекции, который помогает людям с дислексией и зрительными дефицитами улучшить свои когнитивные и зрительные функции. Этот пример демонстрирует, как использование современных компьютерных технологий может значительно повысить качество обучения и способствовать академическим успехам детей.

Практическое применение методов нейрокоррекции

Комплексный подход

Для достижения максимальных результатов в коррекции дислексии необходимо использовать комплексный подход, который включает в

себя как визуальную терапию, так и применение компьютерных программ. Также важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка и адаптировать методы в соответствии с его потребностями. В исследовании, проведенном Shaywitz (2003), подчеркивается, что индивидуализированный подход к обучению и коррекции дислексии играет ключевую роль в успешном преодолении зрительного дефицита [9, с. 147-153].

Роль родителей и педагогов в процессе нейрокоррекции также имеет большое значение. Родители и учителя должны играть активную роль, поддерживая и мотивируя ребёнка на каждом этапе обучения. Это включает не только регулярное выполнение упражнений по визуальной терапии дома, но и использование компьютерных программ для тренировки когнитивных и зрительных навыков. Важность тесного взаимодействия между родителями, педагогами и специалистами подчёркивается в работе Brown и Anderson (2012), где акцентируется внимание на значении совместных усилий для достижения наилучших результатов в коррекции дислексии [2, с. 125].

Примеры из практики

Реальные примеры успешного применения нейрокоррекционных методов в образовательных учреждениях подтверждают эффективность комплексного подхода. В исследовании, проведенном Eden и Moats (2002), описаны случаи значительного улучшения навыков чтения и зрительного восприятия у детей с дислексией после прохождения курсов визуальной терапии и использования специализированных компьютерных программ. Дети, участвовавшие в этом исследовании, показали значительный прогресс в скорости чтения и понимании текста, что является важным показателем эффективности применённых методов [3].

Заключение

Преодоление зрительного дефицита является важным аспектом профилактики и коррекции дислексии. Методы нейрокоррекции, такие, как визуальная терапия и использование компьютерных программ, демонстрируют значительные результаты в улучшении навыков чтения и когнитивных функций у детей с дислексией. Для успешной коррекции зрительного дефицита необходимо применять комплексный подход, включающий индивидуализацию методов и активное участие родителей и педагогов в процессе обучения.

Продолжение исследований в этой области остаётся актуальной задачей, так как развитие

новых методик и программ сможет ещё больше помочь детям с дислексией преодолевать трудности и успешно осваивать чтение. Комплексный подход к коррекции дислексии, основанный на сочетании различных методик и активной поддержке со стороны родителей и педагогов, является залогом успешной работы с детьми, страдающими этим нарушением.

Литература

1. American Optometric Association. (2004). Effects of colored overlays on reading. Retrieved from <https://www.aoa.org>.
2. Brown J.W., Anderson C.M. (2012). The Neuropsychology of Vision. Springer, P. 125.
3. Eden G.F., Moats L.C. (2002). Neurobiological and Behavioral Studies of Dyslexia. Perspectives on Language and Literacy, 30.
4. Garzia R.P., Richman J.E., Nicholson S.B., Gaines C.S. (1990). Visual factors in reading. Optometric Extension Program Foundation.
5. Gillam R.B., Crofford J.A., Gale M.A., Hoffman L.M. (2008). Language change following computer-assisted language instruction with Fast Forward or Laureate Learning Systems software. Journal of Learning Disabilities, 31(3), P. 237-247. <https://doi.org/10.1177/002221949803100304>.
6. National Institute of Child Health and Human Development. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. National Institutes of Health. Retrieved from <https://www.nichd.nih.gov>.
7. Rayner K., Pollatsek A., Ashby J., Clifton C. (2001). Psychology of reading. Psychology Press.
8. Scientific Learning Corporation. (2010). Fast ForWord®: Building better learners. Retrieved from <https://www.scientificlearning.com>.
9. Shaywitz S.E., Shaywitz B.A. (2003). Dyslexia (specific reading disability). Pediatrics in Review, 24(5), P. 147-153. <https://doi.org/10.1542/pir.24-5-147>.
10. Shaywitz S.E., Morris R., Shaywitz B.A. (2002). The role of functional magnetic resonance imaging in understanding reading and dyslexia. Developmental Neuropsychology, 20(2), P. 225-245. https://doi.org/10.1207/S15326942DN2002_2.
11. Stein J. (2014). Dyslexia: the role of vision and visual attention. Current Developmental Disorders Reports, 1(4), P. 267-280. <https://doi.org/10.1007/s40474-014-0026-5>.
12. Tallal P., Miller S., Fitch R.H. (1996). Neurobiological basis of speech: a case for the preeminence of temporal processing. Annals of the New York Academy of Sciences, 682(1), P. 27-47. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1993.tb22957.x>.
13. Torgesen J.K., Alexander A.W., Wagner R.K., Rashotte C.A., Voeller K.K., Conway T. (2001). Intensive remedial instruction for children with severe reading disabilities: Immediate and long-term outcomes from two instructional approaches. Journal of Learning Disabilities, 34(1), P. 33-58. <https://doi.org/10.1177/002221940103400104>.

BAKHSIIAN Irina

Special Education Teacher, Russia, Moscow

APPLICATION OF NEUROCORRECTION METHODS FOR THE ELIMINATION OF VISUAL DEFICIT IN THE PREVENTION AND CORRECTION OF DYSLEXIA

Abstract. *Dyslexia is a specific reading disorder associated with difficulties in word recognition, text decoding, and memory retention of what has been read. One of the key causes of dyslexia is a visual deficit, which includes problems with visual perception and information processing. Neurocorrection methods represent a promising approach to solving this problem. The article discusses modern neurocorrection methods aimed at overcoming the visual deficit in children with dyslexia and provides examples of the successful application of these methods.*

Keywords: *dyslexia, visual deficit, neurocorrection, visual therapy, cognitive functions, computer programs.*